

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.15228342

Научная статья

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

PERFECTIONISM AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF NEUROTIC DISORDERS

МУХАМЕТДИНОВА УЛЬЯНА МАРАТОВНА,

Уфимский университет науки и технологий.

ГАЗИЗОВА РЕГИНА РАСИХОВНА,

кандидат психологических наук, доцент,

Уфимский университет науки и технологий.

MUKHAMETDINOVA ULYANA MARATOVNA,

Ufa University of Science and Technology.

GAZIZOVA REGINA RASIKHOVNA,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,

Ufa University of Science and Technology.

Статья посвящена исследованию перфекционизма как многомерного психологического конструкта и его взаимосвязи с невротическими расстройствами. Рассмотрены различные формы перфекционизма (адаптивный и дезадаптивный), их историческое развитие и современные модели измерения. Особое внимание уделено роли дезадаптивного перфекционизма в этиопатогенезе тревожных, депрессивных и обсессивно-компульсивных расстройств, а также его влиянию на самоактуализацию. Обоснована важность дифференциации здорового и патологического стремления к совершенству для понимания и терапии психических нарушений.

The article is devoted to the study of perfectionism as a multidimensional psychological construct and its relationship with neurotic disorders. Various forms of perfectionism (adaptive and maladaptive), their historical development and modern measurement models are considered. Special attention is paid to the role of maladaptive perfectionism in the etiopathogenesis of anxiety, depressive and obsessive-compulsive disorders, as well as its effect on self-actualization. The importance of differentiating healthy and pathological striving for perfection for understanding and treating mental disorders is substantiated.

Ключевые слова: перфекционизм, невротические расстройства, тревожные расстройства, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, самоактуализация.

Key words: perfectionism, neurotic disorders, anxiety disorders, depression, obsessive-compulsive disorder, self-actualization.

Перфекционизм как психологический конструкт представляет собой сложное, многомерное явление, которое в последние десятилетия привлекает все большее внимание исследователей в области клинической психологии и психиатрии. Традиционно определяемый как стремление к безупречности и установление чрезмерно высоких стандартов деятельности [7, с. 449], перфекционизм в своих патологических формах рассматривает-

ся как значимый предиктор широкого спектра психических расстройств невротического регистра.

Актуальность исследования взаимосвязи перфекционизма и невротических расстройств обусловлена несколькими факторами:

1. Высокой распространенностью перфекционистских установок в современном обществе, особенно среди молодежи и профессиональных групп с высокими требованиями к результативности [5, с. 410].
2. Увеличением количества эмпирических данных, свидетельствующих о роли перфекционизма в этиопатогенезе тревожных и депрессивных расстройств [13, с. 1310].
3. Терапевтической резистентностью пациентов с выраженными перфекционистскими чертами, требующей разработки специализированных подходов к лечению [6, с. 210].

В современной психологической науке принято различать две принципиально разные формы перфекционизма:

1. Адаптивный (нормальный, здоровый) перфекционизм – характеризуется стремлением к высоким достижениям, ориентацией на качество выполнения задач при сохранении гибкости стандартов и способности получать удовлетворение от процесса деятельности.
2. Деадаптивный (патологический, невротический) перфекционизм – проявляется в установлении нереалистично высоких стандартов, чрезмерной озабоченности ошибками, жесткой дихотомической оценке результатов («либо идеально, либо провал») и хронической неудовлетворенности своими достижениями.

Именно деадаптивные формы перфекционизма представляют наибольший интерес для клинических исследований, так как они образуют устойчивую взаимосвязь с широким спектром психопатологических состояний, формируя так называемую «невротическую триаду» – тревожные расстройства, депрессивные состояния и обсессивно-компульсивную симптоматику [11, с. 458].

Знаковым моментом в исследовании перфекционизма стала работа Дэвида Бернса, который определил перфекционизм как «совокупность убеждений, заставляющих человека стремиться к недостижимым целям и оценивать свою ценность исключительно через призму продуктивности и достижений» [4, с. 34]. Бернс одним из первых отметил связь перфекционизма с депрессивными состояниями, описав характерный когнитивный паттерн «перфекционистской депрессии».

Важный вклад в развитие концепции внесли А. Пачт [14, с. 386] и Д.Е. Хэмачек [10, с. 27], которые предложили различать нормальный и невротический перфекционизм, заложив основы современного многомерного подхода к изучению этого конструкта.

В 1990 году Р.О. Фрост разработал многомерную шкалу перфекционизма (MPS-F) [8, с. 564], которая стала одной из ключевых методик для его измерения. Она определяет общий показатель перфекционизма, а также пять подшкал:

- озабоченность ошибками;
- сомнения в действиях;
- личные стандарты;
- ожидания родителей;
- критика родителей.

«Многомерная шкала перфекционизма» (MPS-H), созданная канадскими психологами П. Хьюиттом и Г. Флеттом [12, с. 339], акцентирует межличностные аспекты:

- самоориентированный перфекционизм;
- другой-ориентированный перфекционизм;
- социально предписанный перфекционизм.

Современные исследования подтверждают, что различные аспекты перфекционизма по-разному связаны с психопатологией. Наибольший вклад в развитие невротических расстройств вносят:

- озабоченность ошибками;
- сомнения в действиях;
- социально предписанный перфекционизм.

Одной из наиболее изученных в клинической литературе является связь перфекционизма и ОКР. Многочисленные исследования подтверждают, что перфекционизм выступает фактором риска развития ОКР, поддерживающим фактором симптоматики, препятствием для успешной терапии.

Основные проявления перфекционизма при ОКР [9, с. 1071]:

1. Компульсивная проверка – многократное перепроверяющее поведение, обусловленное:
 - страхом совершить ошибку;
 - необходимостью достичь «абсолютной уверенности»;
 - непереносимостью неопределенности.
2. Ритуалы очищения – компульсивное мытье рук, уборка и другие формы «очистительного» поведения, связанные с:
 - перфекционистскими стандартами чистоты;
 - катастрофизацией последствий «недостаточной» чистоты;
 - магическим мышлением («если не вымою руки 10 раз – случится беда»).
3. Патологическое накопительство – трудности с выбрасыванием вещей из-за:
 - перфекционистского убеждения: «это может когда-нибудь понадобиться»;
 - страха принять «неидеальное» решение о выбрасывании;
 - чрезмерной ответственности за судьбу вещей.

Перфекционизм при ОКР часто связан с моральным перфекционизмом, когда человек стремится к абсолютной моральной чистоте и боится совершить «грех».

Компульсивные ритуалы могут быть направлены не только на очищение, но и на предотвращение «плохих» мыслей или событий.

Перфекционизм нередко сопровождает тревожные расстройства, при этом усугубляет тревогу и провоцирует избегание.

Когнитивные искажения при этом могут выражаться в следующих убеждениях:

1. Социофобия: «Я не соответствую ожиданиям других, мои качества недостаточно привлекательны»;
2. Аэрофобия: «Полет на самолёте сопряжён с высоким риском, его конструкция ненадёжна»;
3. Паническое расстройство: «Моё тело даёт сбой, его реакции ненормальны».

В основе этих убеждений лежат:

1. Неадекватно высокие стандарты к себе (социофобия).
2. Чрезмерные ожидания абсолютной безопасности от окружающей среды (авиафобия).
3. Повышенная чувствительность к естественным колебаниям физиологических процессов (паническое расстройство) [2, с. 97].

На различных стадиях депрессивного расстройства наблюдаются специфические особенности взаимосвязи перфекционизма и самоактуализации.

При легкой степени депрессии клинические проявления выражены минимально. Соответственно, перфекционистские тенденции оказывают менее выраженное влияние на когнитивную сферу, поведение и социальные взаимодействия. Показатели перфекционизма по

всем шкалам в этом случае существенно ниже, чем при более тяжелых формах расстройства. Уровень самоактуализации остается в пределах средних значений, поскольку депрессивные процессы еще не затрагивают все аспекты жизнедеятельности.

Для депрессии средней степени тяжести характерна умеренная симптоматика: стойкое снижение настроения, уменьшение интереса к деятельности и социальным контактам, частичная ангедония. На этом этапе отмечается рост перфекционистских установок, особенно в аспектах самокритики и ориентации на социальные ожидания. Пациенты демонстрируют чрезмерно высокие требования к себе и повышенную чувствительность к оценкам окружающих. Параллельно происходит снижение уровня самоактуализации, обусловленное усилением внешней референции и ужесточением внутренних стандартов.

Тяжелая депрессия проявляется выраженной клинической картиной: устойчивой апатией, тревожностью, эмоциональной опустошенностью. Соматические проявления включают нарушения сна и аппетита. На этом фоне особенно заметны патологические перфекционистские установки: ригидные стандарты, дихотомическое мышление («все или ничего»), фиксация на неудачах. Больные постоянно сравнивают себя с другими, выбирая недостижимые идеалы для сравнения, что приводит к хронической неудовлетворенности собой. Отмечаются максимальные значения по всем шкалам перфекционизма (самоориентированного, социально предписанного и ориентированного на других) при минимальных показателях самоактуализации [3, с. 268].

Перфекционизм часто воспринимается как положительное качество, поскольку ассоциируется с добросовестностью, ответственностью и высокими моральными стандартами. Многие образованные пациенты даже с гордостью называют себя перфекционистами, не осознавая деструктивного влияния этой черты. В действительности стремление к совершенству порождает хроническую неудовлетворенность, тревогу и депрессивные состояния, вызванные недостижимостью завышенных целей. В профессиональной сфере это проявляется прокрастинацией, страхом совершить ошибку и хронической усталостью от попыток соответствовать нереалистичным стандартам во всех сферах жизни одновременно. В межличностных отношениях перфекционизм ведет к конфликтам из-за чрезмерных требований к окружающим, постоянному сравнению себя с другими и трудностям в установлении глубоких эмоциональных связей. Особые сложности возникают в терапевтическом процессе: пациенты часто не замечают небольших улучшений, скептически относятся к специалистам и преждевременно прекращают лечение из-за нереалистичных ожиданий мгновенного результата. Таким образом, внешне позитивная черта характера может существенно осложнять как повседневную жизнь, так и процесс психологической помощи. [1, с. 46]

Представленный обзор подчеркивает сложность и многогранность перфекционизма как психологического конструкта, а также его значимую роль в развитии и поддержании широкого спектра невротических расстройств. Проведенный анализ демонстрирует, что, несмотря на кажущееся социальное одобрение отдельных аспектов стремления к совершенству, именно дезадаптивные формы перфекционизма, характеризующиеся нереалистичными стандартами, страхом ошибок и жестким дихотомическим мышлением, являются фактором риска для тревожных, депрессивных и обсессивно-компульсивных состояний.

В заключение важно отметить, что распространенное заблуждение о перфекционизме как исключительно положительном качестве может препятствовать своевременному обращению за помощью и усложнять терапевтический процесс. Осознание деструктивного влияния нереалистичного стремления к совершенству как в личной, так и в профессиональной сферах, а также в межличностных отношениях, является первым шагом к психологическому благополучию. Дальнейшие исследования в этой области необходимы для разработки более эффективных стратегий диагностики и лечения невротических расстройств с учетом особенностей перфекционистских установок пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаранян Н.Г., Холмогорова А.Б., Юдеева Т.Ю. Перфекционизм, депрессия и тревога // Консультативная психология и психотерапия. 2001. Т. 9. № 4. С. 18-48.
2. Каменюкин А.Г. Перфекционизм как трансдиагностическая мишень // Вестник Московской Международной Академии. 2021. № 1. С. 92-103.
3. Самофалова А.В. Перфекционизм и самоактуализация у лиц с разным уровнем депрессии // Будущее науки. 2019. С. 266-269.
4. Burns D. The Perfectionist Script for Self-Defeat // Psychology Today. 1980. pp. 34–52.
5. Curran T., Hill A.P. Perfectionism is increasing over time: A meta-analysis of birth cohort differences from 1989 to 2016 // Psychological Bulletin. 2017. pp. 410-429.
6. Egan S.J., Wade T.D., Shafran R. Perfectionism as a Transdiagnostic Process: A Clinical Review // Clinical Psychology Review. 2011. Vol. 31. pp. 203-212.
7. The dimensions of perfectionism / R.O. Frost [et al.] // Cognitive Therapy and Research. 1990. pp. 449-468.
8. Frost R.O., Marten P. Perfectionism and Evaluative Threat // Cognitive Therapy and Research. 1990. Vol. 14. No. 6. pp. 559-572.
9. Mood, personality disorder symptoms and disability in obsessive compulsive hoarders: A comparison with clinical and nonclinical controls / R.O. Frost [et al.] // Behaviour Research and Therapy. 2000. pp. 1071-1081.
10. Hamachek D.E. Psychodynamics of Normal and Neurotic Perfectionism // Psychology. 1978. Vol. 15. pp. 27-33.
11. Hewitt P.L., Flett G.L. Perfectionism in the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessment, and Association with Psychopathology // Journal of Personality and Social Psychology. 1991. Vol. 60. pp. 456-470.
12. Hewitt P., Flett G. The Multidimensional Perfectionism Scale: Development and validation // Canadian Psychology. 1989. Vol. 30. pp. 339.
13. The relationship between perfectionism and psychopathology: a meta-analysis / K. Limburg [et al.] // Journal of Clinical Psychology. 2017. Vol. 73. pp. 1301-1326.
14. Pacht A. Reflections on Perfectionism // American Psychologist. 1984. Vol. 39. pp. 386-390.

Поступила в редакцию: 03.04.2025
Принята в печать: 07.05.2025

© Мухаметдинова У.М., Газизова Р.Р., 2025.